

GAZETA SARLAVHALARIDA FE'LLARNING QO'LLANILISHI

Nematullayeva Sojida Xusnitdin qizi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti magistri

Izoh: Arab gazetalari sarlavhalari, asosan, maqolani nomlash, maqola mazmunini bildirish hamda reklama qilish vazifalarini bajaradi. Ayrim ishlarda sarlavha tashviq qilish, ishontirish, izohlash, bayon qilish vazifalarini bajarishi ham mumkin.

Kalit so'zlar: sarlavhausti va sarlavhaosti sarlavhalar, fe'l zamonlari, mayllar sarlavhalar

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ В ЗАГОЛОВКАХ ГАЗЕТ

Нематуллаева Соджида Хуснитдин кызы

Магистр Ташкентского государственного университета востоковедени

Аннотация: Заголовки арабских газет в основном служат заголовку статьи, ее содержанию и рекламе. В некоторых случаях название может также служить стимулом, убеждением, объяснением, повествованием.

Ключевые слова: заголовков и подзаголовков, времена глаголов, заголовки наклонения.

USING VERBS IN NEWSPAPER HEADLINES

Nematullayeva Sojida Husnitdin qizi

Master of Tashkent State University of Oriental Studies

Annotation: The headlines of Arab newspapers mainly serve as the title of the article, its content and advertising. In some cases, the title can also serve as a stimulus, persuasion, explanation, narration.

Key words: heading and subtitle, verb tenses, mood headings.

وقد يعرف التحرير من عنوانه

Arab xalq maqoli

Arab gazetalari sarlavhalari, asosan, maqolani nomlash, maqola mazmunini bildirish hamda reklama qilish vazifalarini bajaradi. Ayrim ishlarda sarlavha tashviq qilish, ishontirish, izohlash, bayon qilish vazifalarini bajarishi ham mumkin.

Gazeta sarlavhasi har qanday bosilgan maqolaning ajralmas qismidir. Sarlavhaning mazmunini ixcham shaklda taqdim etish bir vaqtning o'zida **han** muallifning asosiy g'oyasini aks ettiradi, ham o'quvchi e'tiborini jalb qilishga xizmat qiladi. Shunday qilib, gazeta sarlavhasidagi ma'lumot xabar yetkazuvchi va o'quvchi (gazetxon) o'rtasidagi aloqa vositasining bir qismiga aylanadi. Bu holda, qoida tariqasida, muallif sarlavha orqali ma'lum bir voqea yoki hodisa to'g'risida o'z bilimlarini yetkazadi yoki ma'lum bir mavzu bo'yicha o'zi yoki tahririyat fikrlarini nashr etadi.

Arab tilidagi har bir gazeta **materiali** shakl va axborotni taqdim etish tartibi nuqtai nazaridan o'zining ichki mikrotizimiga ega bo'ladi: xabar matni (الجسم) va sarlavha majmuasi (العناوين). Sarlavhalar majmui o'z navbatida bir qator unsurlarga ega bo'ladi: sarlavhalar (العناوين), sarlavhausti va sarlavhaosti sarlavhalar (العنوين الفرعية), kirish matnlari (الصدر).¹

Ma'lumki, gazeta matnida asosan o'tgan voqea, hodisa haqida axborot beriladi. Shu sababli matnda o'tgan zamon fe'llarining qo'llanilishi sermahsuldir. Arab gazeta sarlavhalaridagi fe'llarning uslubiy xususiyatlaridan yana biri, matnda bo'lib o'tgan voqea-hodisa haqida ma'lumot berilayotgan bo'lsada, aksar holatlarda shu matn sarlavhasida fe'l hozirgi-kelasi zamonga qo'yiladi. Arab gazeta sarlavhalarida hozirgi-kelasi zamon qo'llanilganda voqea-hodisalar go'yo o'quvchiga yaqinlashib kelayotganday tuyulib, unda matnga qiziqishni uyg'otadi. Bu arab fe'lining imperfeksi keng qamrovga ega bo'lishi va agar ish-harakati tugallanmagan deb tushunilsa, istalgan zamonga tegishli bo'lgan ish-harakatini anglatishi mumkinligi bilan izohlanadi.²

Masalan:

الوزير يطالب بالانتهاء من قطار السلام³

Vazir tinchlik poezdini tugatishni talab qilmoqda

جيش الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة⁴

Bosqinchi qo'shin G'arbiy qirg'oqda o'nlab falastinliklarni hibsga olmoqda

Ko'rib turganimizdek, bu gaplarda "طالب ب" (n.nidir) talab qilmoq", "اعتقل" hibsga olmoq, qamoqqa olmoq" fe'llarining hozirgi-kelasi zamoni biror-bir vaqt bilan bog'liq emas.

Ayrim hollarda boshqa fe'l shakllarining yuklamalar yoki biror birikmalar bilan qo'llanilishi o'quvchida muayyan ta'sirchanlik kuchini oshiradi.

Masalan:

¹ ادیب حضور. الخبر الصحف. دمشق. 1972. ص. 66.

² Каранг: Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно – историческом освещении. –М.: Восточная литература, 1998. –С.155-156.

³ الأهرام. 17.12.2019. ص. 8.

⁴ الأهرام. 27.11.2018. ص. 25.

سنحرر كل شبر من الأراضي المحتلة⁵

Bosib olingan yerlarning har bir parchasini ozod qilamiz

"قسد": لن نشارك بمعركة مرتقبة بادلب⁶

"SDK": Biz Idlibda bo'ladigan jangda aslo qatnashmaymiz

Yoki boshqa gapga e'tibor qarataylik:

مؤتمر القمة العربية أكد من جديد دعم البلاد العربية للشعب العربي الفلسطيني⁷

Arab davlatlari rahbarlari sammiti arab davlatlarining falastin xalqini qo'llab-quvvatlashini yana bir bor tasdiqladi

Bu gaplarga e'tibor bersak, نحرر "ozod qilamiz" fe'li oldidan skelasi zamon yuklamasining, نشارك "ishtirok etmaymiz" fe'li oldidan inkor yuklamasining qo'llanilishi gapdagi ta'sirchanlikni yanada kuchaytiradi. Uchinchi gapda esa أكد "tasdiqladi" o'tgan zamon fe'lining جديد من "yana bir bor (so'zma-so'z: yangidan)" ravishdoshi bilan qo'llanilishi tantanavorlik ruhini kasb etadi.

Murakab fe'l zamonlari, shuningdek, mayllar sarlavhalarda kam qo'llaniladi. Ayrim holatlarda ularda shart, istak yoki buyruq mayllaridagi fe'llarni uchratishimiz mumkin. "Qoidaga muvofiq, ularning qo'llanilishi uslubiy xarakter kasb etadi."⁸

أيادي مصر لم تتلوث بنقطة دماء⁹

Misr qo'llari bir tomchi ham qon bilan ifloslanmagan

أعطني سمكة فلا وقت لتعلمني الصيد¹⁰

Menga baliqni ber, ovni o'rgatishingga vaqting yo'q

التنازل لن يحدث أبدا¹¹

Inqiroz hech qachon bo'lmaydi

انتبهوا.. التكنولوجيا تخطف الأطفال¹²

Ehtiyot bo'ling..texnologiyalar bolalarni o'g'irlamoqda

Tahlillarimiz jarayonida shu narsa ma'lum bo'ldiki, arab gazetalarida ikki tarkibli gap – fe'l-kesimli va ismiy gap - an'anaviy tuzilishdagi salavhalar qolgan turdagi sarlavhalarga nisbatan ko'proq uchrar ekan. Umuman olganda, arab gazetlari sarlavhalari tili – kichkina til materialida katta hajmdagi axborotni bera olish imkoniyatiga ega bo'lgan mikrotuzilmadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. اديب حضور. الخبر الصحف. دمشق. 1972. ص.66.¹

⁵ الأنباء. 27.11.2018. ص. 25

⁶ الاتحاد. 11.12. 2019. ص.32

⁷ الأهرام. 17.12.2019. ص. 7

⁸ Спиркин А.А. Функционально-стилистическая и структурно-графическая интерпритация арабских газетных заголовков.// Вестник РУДН. – 2008 – Вып.4. – С.57

⁹ الأهرام. 17.12.2019. ص.18

¹⁰ الأهرام. 26.11.2018. ص. 16

¹¹ الأهرام. 26.11.2018. ص. 32

¹² الاتحاد. 11.12. 2019. ص. 16

2. ¹ Каранг: Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно – историческом освещении. –М.: Восточная литература, 1998. –С.155-156.

3. الأهرام

4. Спиркин А.А. Функцианально-стилистическая и структурно-графическая интерпритация арабских газетных заголовков.// Вестник РУДН. – 2008 – Вып.4. – С.57